

GIACINTO MANCINI, *Sinodalità. Esercizi per la parrocchia*, Effatà, Cantalupa 2020, pp. 96, € 10.00. ISBN: 978-88-6929-615-4

Nel discorso di commemorazione del cinquantesimo anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi (17 ott. 2015), papa Francesco, nell'elencare i diversi livelli di esercizio della sinodalità, pone al primo posto la Chiesa particolare e il suo Sinodo. Dopo elenca quei cosiddetti organismi di comunione che il Codice di Diritto Canonico tratta dopo il Sinodo diocesano. Come a dire: il primo livello di esercizio della sinodalità richiede, a sua volta, un livello zero – il famoso “dal basso” – da cui deve partire il cammino sinodale.

Ed è proprio per l'esercizio della sinodalità di questo livello zero che nasce il testo di Giacinto Mancini. Dice espressamente l'autore: «ciò che mi propongo con questo lavoro è suggerire un'esperienza concreta – la produzione del progetto pastorale per la propria comunità» (p. 7).

Il “libretto”, come lo stesso autore lo definisce – perché composto di poco meno di cento pagine –, è diviso in tre parti: la prima, che risulta essere anche la sezione relativamente più voluminosa di tutto il testo – occupando circa la metà delle pagine totali del libro –, ha un carattere prettamente teologico e, specialmente, ecclesiologico e sacramentario, in quanto sono presentati alcuni degli aspetti fondamentali dell'ecclesologia e della vita della comunità diocesana e parrocchiale; la seconda parte, invece, ha un'ottica più pastorale e si concentra sul valore che il progetto pastorale ricopre nella vita della comunità; la terza parte – composta di appena 5 pagine – ha il compito di descrivere un possibile processo per lo sviluppo del progetto pastorale parrocchiale.

Orizzonte di riferimento della sezione “teologica” del testo è l'inno di benedizione contenuto nella *Lettera agli Efesini* o, almeno, la prima parte di questo (cfr. Ef 1,3-10). La scelta di interrompere la citazione del testo biblico più o meno a metà è, in qualche modo, giustificata con l'obiettivo che l'autore si pone: mostrare che la realtà ecclesiale è lo strumento che Dio ha scelto per compiere il suo progetto, cioè ricondurre tutti e tutto a Cristo. Dall'affermazione, fondata sulla Scrittura, che il progetto di Dio si compie nell'essere «nel» Cristo (p. 16), si passa a considerare che la persona del Cristo è il tempio della presenza del Padre (p. 18), lasciando intendere come la permanenza nel corpo del Cristo è permanenza nella comunione con il Padre; successivamente ci si concentra sull'eucaristia come lo strumento per «rimanere» nel Cristo (pp. 19-20) che, in forza della ripetibilità dell'atto sacramentale, si offre a tutta l'umanità di tutte le generazioni (p. 22); per arrivare, alla fine, alla Chiesa, «luogo-comunità» (p. 24) dove l'eucaristia viene celebrata, mostrando come è nell'appartenenza a essa che si può realizzare quella comunione con il Cristo messa all'inizio come progetto divino: «Gesù Cristo ha voluto la Chiesa e i Sacramenti per riportare al Padre il genere umano» (p. 26).

A questo punto l'autore si concentra su tre aspetti che ritiene essenziali e caratteristici dell'essere Chiesa: il comandamento dell'amore (pp. 26-27); la comunione fraterna (pp. 27-29); e la missionarietà, su cui si sofferma maggiormente, in quanto declinata con l'obiettivo di condurre l'umanità all'appartenenza al popolo di Dio per la celebrazione dell'eucaristia e, quindi, come effettivo raggiungimento – pur nella limitazione terrena e storica – del progetto di ricapitolazione nel Cristo (pp. 29-34). La riflessione sulla missionarietà dà, poi, all'autore l'occasione per due passaggi "pastorali": da una parte, la sottolineatura del mutato contesto sociale e religioso, che porta la comunità cristiana a essere evangelizzatrice delle stesse famiglie che la compongono che, nonostante l'iter sacramentale dell'iniziazione cristiana, non vivono il loro essere cristiane (pp. 33-34); dall'altra, la necessità della riscoperta della dimensione comunitaria dell'appartenenza al popolo di Dio («come è distante l'idea della Chiesa-popolo di Dio dall'idea di Chiesa che hanno la maggior parte dei battezzati! Si immagina la vita di fede come se fosse un fatto individuale, una relazione tra ciascuno e Dio; una relazione che estromette gli altri come se fossero elementi di contorno, che potrebbero anche non esserci. Ciò che importa è che ci siano: io-le mie preghiere, io-il mio Dio, io-la mia Messa, io-i miei santi, e avanti così», p. 31).

Infine, dopo aver presentato queste riflessioni generali di carattere ecclesologico, l'autore si concentra su alcune questioni "concrete e ordinarie" della vita parrocchiale e diocesana: la messa domenicale; il giorno del Signore da vivere in comunità; l'ascolto della Parola; la carità (pp. 35-55). Di fatto saranno questi gli aspetti che interesseranno la stipula del progetto pastorale (p. 35), in quanto esso dovrà indicare le modalità adeguate a viverli.

Si passa, così, alla seconda parte del testo, il cui obiettivo è quello di esporre il valore del progetto pastorale per una comunità e le sue caratteristiche fondamentali (p. 8). In estrema sintesi, si può affermare che, secondo l'autore, il progetto pastorale è lo strumento che la comunità cristiana si dà per "incarnare" la sua presenza e l'annuncio del Vangelo nella contemporaneità della sua esistenza (p. 65).

Finalmente, alle modalità "pratiche" e ai passaggi necessari all'elaborazione del progetto pastorale di una comunità, sono dedicate le ultime pagine del testo (pp. 87-91), dove si mette in risalto il dialogo e il confronto continuo che devono esserci tra parroco, consiglio pastorale e l'intera comunità cristiana nella stesura e nelle continue rifiniture, per arrivare a un testo che sia non solo condiviso, ma anche condivisibile, senza nascondere le frizioni o le opposizioni che potrebbero nascere in tale processo. Questo viene cadenzato in alcuni passaggi: per prima cosa un'illustrazione di uno o più aspetti della vita di una comunità – tra quelli trattati nella prima parte del testo in questione –; redazione, presentazione e discussione su quello che l'autore chiama «documento d'identità della comunità» (p. 89), cioè una relazione del vissuto attuale della comunità; raccolta delle proposte che costituiranno il progetto pastorale.

In conclusione, l'autore riconosce al progetto pastorale il compito di dare alla comunità cristiana le linee guida per vivere quella tensione dialettica tra l'ideale della concretizzazione del progetto di Dio e la realtà in cui essa si trova a vivere.

Come è chiaro fin dallo stesso titolo dell'opera, chi cercasse in questo testo argomentazioni e approfondimenti teologici sulla sinodalità resterebbe deluso. In effetti, il testo non è uno studio sulla sinodalità. Tale delusione non colpirebbe, invece, chi considera la sinodalità non solo un argomento da studiare, ma anche uno stile pastorale da praticare.

Antonio Galati

ANDREA RICCARDI – AMBROGIO SPREAFICO – PASQUALE BUA, *Profezia e città. Il contributo della proposta cristiana per la formazione alla cittadinanza attiva*, Cittadella editrice, Assisi 2020, pp. 78, € 8,55. ISBN 978-88-3081-720-3

Il 23 marzo 2002 a conclusione del sinodo dei giovani, il cardinale Carlo Maria Martini rivolgeva alla Chiesa di Milano queste parole: «Attraversate la città contemporanea, con il desiderio di ascoltarla, di comprenderla, senza schemi riduttivi e senza paure ingiustificate, sapendo che insieme è possibile conoscerla nella sua varietà diversificata, nella rete di amicizie e di incontri, nella collaborazione tra i gruppi e le istituzioni».

Martini mette bene in evidenza come la città, vista dalla prospettiva del pastore e dell'intero popolo di Dio, non è mai riducibile a mero oggetto di studio. La città non è una realtà simbolicamente complessa, in continua trasformazione e in grado di attirare l'interesse di studiosi e ricercatori. La realtà urbana è prima di tutto un luogo della vita, per questo chi vuole conoscerla deve attraversarla, non può fermarsi a osservarla dall'alto. Attraversare la grande città significa assumere la prospettiva del viandante e del cittadino, significa avere lo sguardo di chi non soltanto vive in città, ma fa della città stessa un tessuto, anzi un testo da scrivere e riscrivere ogni giorno, insieme a molti altri. Questo sguardo, quello dello studioso che non può fare a meno di attraversare la città, viene assunto anche da Andrea Riccardi, Ambrogio Spreafico, Pasquale Bua, coautori di questo saggio che raccoglie gli Atti del XXIV Forum interdisciplinare dell'Istituto Teologico Leoniano di Anagni, celebrato il 6 aprile 2019 in collaborazione con gli Uffici pastorali delle diocesi del Lazio.

I singoli interventi del libro sono accumulati da un interesse intelligente e profetico nei riguardi dei processi di urbanizzazione e delle relative implicazioni ecclesiali e pa-